

**ПРОТИВ ШАБЛОНА В ЗЕМЛЕДЕЛИИ
(К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Т.С. МАЛЬЦЕВА)**

С. Д. Гилев, И. Н. Цымбаленко, А. Н. Копылов, Н. В. Ионина, Е. В. Нестерова

Представлены результаты исследований в стационарных опытах, заложенных под руководством Т.С. Мальцева в 1968-м и 1970 годах, где до настоящего времени изучается влияние систем обработки почвы на продуктивность яровой пшеницы и плодородие тяжелосуглинистых выщелоченных черноземов в природных условиях северо-западной зоны Зауралья. Показана роль Т.С. Мальцева как новатора по разработке и применению в производстве бесплужных приемов обработки почвы. В то же время Терентий Семенович был ярким противником шаблонного подхода в вопросах земледелия. Он просил, чтобы «мальцевская система» не копировалась, а применялась с учетом местных почвенно-климатических условий. Многолетними исследованиями установлено, что приемы «мальцевской» обработки оказывают положительное влияние на урожайность культур и плодородие почв, особенно на фоне удобрений. Однако широко применяемая в современном земледелии нулевая система обработки с использованием химических препаратов, которая хорошо себя зарекомендовала на легко- и среднесуглинистых черноземах центральной зоны Зауралья, проявила ряд недостатков на холодных тяжелосуглинистых почвах северо-западной зоны. Урожайность пшеницы после химического пара снизилась на 16,3% по сравнению с вариантом отвальной обработки почвы, плотность почвы повысилась с 1,17 до 1,27 г/см³, содержание нитратного азота перед посевом снизилось с 5,9 до 3,1 мг/кг почвы. В то же время на фоне нулевой обработки отмечается экономия почвенной влаги. Расход продуктивной влаги за вегетацию в метровом слое почвы на нулевой обработке снизился на 20 мм по сравнению с вариантом ежегодной вспашки. Результаты полевых опытов обрабатывались статистическим методом по Б.А. Доспехову. Лабораторные исследования проводились по общепринятым методикам опытного дела.

Ключевые слова: яровая пшеница, минимизация почвообработок, нулевая обработка, химический пар, нитрификация, плотность почвы, продуктивная влага.

Минимализация почвообработок остается актуальной темой отечественного и мирового земледелия, особенно в течение последнего десятилетия. В то же время развитие идеи бесплужных обработок почвы вплоть до их отсутствия насчитывает историю много больше столетия. Одним из видных деятелей, стоящих у основания беспашотного земледелия в нашей стране, является зауральский хлебороб Терентий Семенович Мальцев – незаурядная личность, самобытный ученый и опытный практик. В процессе своей многолетней производственной и научной работы он был глубоко убежден в том, что лишь в гармонии с природой, климатическими и почвенными особенностями конкретного региона

можно добиться желаемых результатов в земледелии. Мальцев выступал против шаблона и призывал к тому, чтобы его «мальцевская система» не копировалась, а применялась с учетом местных условий: «Насколько разнообразны условия отдельных полей, и для получения наибольшего урожая требуется особый подход к каждому отдельному участку. Надо основательно изучить каждый клочок земли. Шаблон вреден во всяком деле, а здесь он тем более недопустим». «Необходимо разрабатывать у себя на месте способы обработки почвы, а не повторять метод Мальцева», – писал Терентий Семенович [1]. Однако к советам опытного земледельца не всегда прислушивались.

«Шаблон» всесоюзного значения был допущен при освоении целинных и залежных земель. Выполняя указания партии и правительства, многие местные руководители старались как можно больше «поднять» целинных гектаров. Пахали традиционным способом – отвальными плугами без учета типов и подтипов почв, гранулометрического состава, климата и других агроэкологических особенностей регионов. Т.С. Мальцев предупреждал: «Если будем каждый год пахать наши новые земли, то очень скоро растратим ценные их свойства и особенно скоро там, где гумусовый слой невелик и где под ним близко лежит песок или какой-либо другой малопродуктивный слой. Этого ни в коем случае нельзя допустить» [2]. Действительно, после целинной эпопеи долгие годы приходилось бороться с ветровой эрозией, особенно в степных районах, восстанавливать плодородие целинных почв, которые на значительных площадях стали малопродуктивными.

Шаблонный подход проявился и много позднее, при ускоренном переходе отрасли земледелия большинства регионов России, в том числе и Зауралья, на минимальные способы обработки почвы вплоть до прямого посева. Академик В.И. Кирюшин (2006) назвал этот процесс «спонтанной минимизацией», не имеющей отношения к научной, и связанной в первую очередь с дефицитом средств производства [3].

Несмотря на то, что Т.С. Мальцев развивал именно бесплужное земледелие, он прекрасно осознавал негативные последствия минимизации, такие как: увеличение засоренности посевов, ухудшение фитосанитарного состояния полей и азотного питания, которые требовали обязательных мер по их нормализации. В настоящее время исследования Т.С. Мальцева продолжаются в лаборатории, носящей его имя, которая входит в состав Курганского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. С учетом новых современных агротехнологий и требований производства институт переориентировал тематику исследований на более детальное изучение приемов минимизации. Научные исследования и производственная практика свидетельствуют, что не во всех природных зонах Зауралья процессы минимизации почвообработок происходят безболезненно. Нулевая технология лучше «приживается» в центральной и южной зонах области, более теплых, с черноземными почвами среднесуглинистого гранулометри-

ческого состава. В северо-западной зоне с почвами преимущественно тяжелосуглинистыми складывается неоднозначная картина, в большей степени связанная с тепло- и влагообеспеченностью, условиями азотного питания растений и другими негативными факторами.

С похожими проблемами сталкиваются и ученые тех стран, где в различных комбинациях и сочетаниях применяются минимальные способы обработки почвы, схожие с теми, которые рекомендовал Мальцев. Например, в Австралии наиболее эффективна комбинированная отвально-рыхлительная система, которая выполняется одним агрегатом и состоит из мелкой поверхностной (отвальной) и глубокой безотвальной [4]. Т.С. Мальцев применял подобные обработки раздельно: мелкую отвальную – лущильником, глубокое рыхление – мальцевским безотвальным плугом.

Дифференцированно подходят к минимизации почвообработок канадские ученые. Исследованиями R.P. Zentner и др. (2002) установлено, что минимальная и нулевая обработки являются высококоррелябельными во влажных природных зонах Канады с темно-серыми почвами. В районах с темно-бурыми почвами эти обработки менее эффективны и применяются в меньших объемах [5].

В США и Канаде, где прямой посев применяется соответственно на трети и половине площадей пшеничных посевов, ученые уделяют самое серьезное внимание оптимизации минерального питания, чтобы исключить потери азота и не допустить ущерба окружающей среде [6, 7].

В результате комплексной оценки технологии обработки южного карбонатного тяжелосуглинистого чернозема учеными Северного Казахстана установлено, что в засушливые годы незначительное преимущество по урожайности перед традиционной (отвальной) имеет система обработки no-till, благодаря лучшему сохранению влаги. Кроме того нулевая технология для засушливого Казахстана является гарантом защиты почв от ветровой эрозии. В благоприятные по влагообеспеченности годы преимущество остается за отвальной технологией, которая отличается лучшей инфильтрацией талой воды ранней весной и усилением нитрификационной активности почвы [8, 9].

Исследования мальцевской системы обработки почвы остаются не только актуальными,

но и крайне необходимыми в современных условиях, учитывая меняющийся климат, технику и другие элементы современных агротехнологий. Целью настоящих исследований явилось изучение влияния различных способов обработки почвы, удобрений, средств защиты и природных факторов на урожайность яровой пшеницы и плодородие тяжелосуглинистых черноземов в условиях северо-западной зоны Зауралья в стационарных опытах, заложенных Т.С. Мальцевым.

Методика и условия проведения исследований

Исследования ведутся в рамках Государственного задания Министерства науки и Высшего образования по направлению 142 Программы ФНИ государственных академий наук по теме № 0773-2019-0027 «Усовершенствовать систему адаптивно-ландшафтного земледелия для Уральского региона и создать агротехноло-

гии нового поколения на основе минимизации обработки почвы, диверсификации севооборотов, интегрированной защиты растений, биологизации, сохранения и повышения почвенного плодородия и разработать информационно-аналитический комплекс компьютерных программ и баз данных, обеспечивающий инновационное управление системой земледелия» по общепринятой методике опытного дела.

Анализ гидротермических условий основных природных зон Зауралья за последние годы свидетельствует, что в северо-западной они в значительной степени отличаются от условий центральной и южной (табл. 1).

Почвы в северо-западной зоне преимущественно черноземные (66,8%), по гранулометрическому составу тяжелосуглинистые и глинистые (63,8%), медленно прогреваются, отличаются низким содержанием нитратов [10]. Поэтому систему обработки почвы Терентий

Таблица 1 – Гидротермические условия основных природных зон Зауралья за период 2001–2019 гг.

Природная зона	За вегетационный период (май-август)			В среднем за год	
	сумма осадков, мм	температура воздуха, °С	ГТК	сумма осадков, мм	температура воздуха, °С
Северо-западная	258	16,9	1,30	468	2,9
Центральная	194	17,3	0,96	389	3,0
Южная	178	17,4	0,86	381	3,3

Таблица 2 – Система обработки тяжелосуглинистого выщелоченного чернозема в севообороте (пар – пшеница – пшеница – кукуруза – пшеница), Шадринская опытная станция, 1968, 1970 гг.

Вариант системы обработки	Чередование культур и способ обработки почвы в полях севооборота			
	пар под первую пшеницу	вторая пшеница	кукуруза (овес)	пшеница
1	лущение, 8–10 см	лущение, 8–10 см	лущение, 8–10 см	лущение, 8–10 см
2	безотвальное рыхление, 30–40 см	лущение, 8–10 см	лущение, 8–10 см	лущение, 8–10 см
3	вспашка, 22–25 см	лущение, 8–10 см	лущение, 8–10 см	лущение, 8–10 см
4	безотвальное рыхление, 30–40 см	безотвальное рыхление, 30–40 см	безотвальное рыхление, 30–40 см	безотвальное рыхление, 30–40 см
5	вспашка, 22–25 см	вспашка, 22–25 см	вспашка, 22–25 см	вспашка, 22–25 см
6	безотвальное рыхление, 22–25 см	безотвальное рыхление, 22–25 см	безотвальное рыхление, 22–25 см	безотвальное рыхление, 22–25 см
7	вспашка, 22–25 см	лущение, 8–10 см	вспашка, 22–25 см	лущение, 8–10 см
8	безотвальное рыхление, 30–40 см	лущение, 8–10 см	безотвальное рыхление, 30–40 см	лущение, 8–10 см
9	вспашка, 22–25 см, безотвальное рыхление, 30–40 см	вспашка, 22–25 см	безотвальное рыхление, 30–40 см	вспашка, 22–25 см

Семенович ориентировал, прежде всего, на повышение нитрификационной активности почвенных микроорганизмов. Неоценимые теоретические знания и практический опыт по регулированию биологической активности почв он приобрел в процессе совместной научно-исследовательской работы с сотрудниками ВНИИ микробиологии [11]. Учитывая, что для тяжелосуглинистых почв одним из важнейших факторов процесса нитрификации является аэрация [12], Мальцев решал эту проблему за счет безотвального рыхления глубоких слоев почвы, а на вариантах мелких обработок применял дисковые лушпильники и ножевидные бороны – орудия, которые обеспечивают хорошую аэрацию верхнего десятисантиметрового слоя. Схема полевого опыта, заложенного под его руководством, представлена в таблице 2.

В процессе многолетних исследований первоначальная схема опыта изменялась. Так, в годы перестройки в хозяйствах региона резко сократилось поголовье крупного рогатого скота, кукуруза стала мало востребована, ее заменили овсом, а затем севооборот перевели в четырехпольный (пар-пшеница-пшеница-пшеница). При этом система обработки почвы не нарушалась. После реорганизации Шадринской сельскохозяйственной опытной станции в форме присоединения к Курганскому НИИ сельского хозяйства в качестве лаборатории им. Т.С. Мальцева (2010 г.) схема обработки претерпела изменения, востребованные современной ситуацией в земледелии: 1) вместо глубокого безотвального рыхления на 30–40 см во всех полях севооборота ввели комбинированный пар (две механические поверхностные обработки и одна – глифосатсодержащим гербицидом), в остальных полях севооборота – без основной обработки (вариант 4); 2) энергонасыщенный, высокзатратный вариант опыта с осенней отвальной обработкой на 22–25 см и летним глубоким безотвальным рыхлением в паровом поле заменили химическим паром (две гербицидные обработки), в последующих полях севооборота – без основной обработки (вариант 9).

В системе минерального питания в период закладки опыта из-за низкой обеспеченности тяжелосуглинистых почв опытного поля подвижными соединениями фосфора (0,2 мг/100 г по Францесону) в схеме было предусмотрено применение высоких доз фосфорных удобрений (1969–1979 – P60, 1980–2009 – P80)

(табл. 3). По истечении свыше 30 лет к началу 2004 года содержание подвижного фосфора в паровых полях достигло высоких показателей: 3,39 мг/100 г на фоне вспашки и 4,15 мг/100 г на вариантах глубокой безотвальной обработки. В связи с этим с 2004 года фосфорные удобрения в опыте не применяются, дозу минерального азота снизили с N80 до N40, для исключения угнетающего влияния азота на растения пшеницы в условиях недостаточного увлажнения. В настоящее время системы обработки почвы изучаются на фоне N40 с применением фунгицидов в годы эпифитотии листовостебельных болезней.

Результаты исследований

Анализ изучаемых вариантов систем обработки почвы, наиболее широко применяемых в современных производственных условиях Зауралья, позволил определить степень влияния управляемых и природных факторов на урожайность яровой пшеницы в северо-западной зоне (табл. 3).

За 40-летний период исследований по первоначальной схеме (1969–2009 гг.) установлено, что на вариантах с механическими способами обработки паровых полей, в том числе дисковым лушпильником, не произошло существенного изменения уровня урожайности яровой пшеницы по сравнению с традиционной отвальной обработкой (см. варианты 1 и 5). При замене механической обработки тяжелосуглинистого чернозема химической урожайность пшеницы, возделываемой по химическому пару без фунгицидной защиты, в среднем за 2014–2019 гг. (вариант 9) снизилась на 3,5 ц/га по сравнению со средним уровнем урожайности на изучаемых вариантах обработки и на 4,5 ц/га – со вспашкой. На фоне азотных удобрений и средств защиты от листовостебельных инфекций (N40 + фунгицид) снижение составило соответственно 3,3 и 3,9 ц/га. Неблагоприятное, по сравнению с классическим паром, последствие химического пара проявилось и в третьем поле севооборота (вторая пшеница). Снижение урожайности на фоне удобрений и фунгицида по сравнению с ежегодной отвальной обработкой составило 2,2 ц/га, при среднем уровне урожайности за 2014–2019 гг. – 25,9 ц/га. В то же время пшеница, возделываемая во втором и третьем полях севооборота в системе комбинированного пара (вариант 4)

(механическая + химическая обработки), по урожайности не уступала механическим приемам и глубокой отвальной обработке. Следовательно, механическая обработка парового поля, применяемая дополнительно к химической, создавала более благоприятные условия азотации, улучшала влагообеспеченность и нитратный режим верхнего слоя почвы. Подтверждением эффективности этого приема является стабильная урожайность пшеницы, возделываемой в течение более чем 50-летнего периода

(1969–2019 гг.) по «луцевке». Видимо, широкомасштабный переход на химические приемы обработки тяжелосуглинистых почв в северо-западной зоне оказался тем самым шаблоном, о котором предупреждал Т.С. Мальцев.

Перевод энергонасыщенных вариантов с отвальной на минимальную систему обработки (2010 г.) отразился и на физическом состоянии почвы (табл. 4).

Из-за отсутствия обработки почвы в химическом пару (вариант 9) плотность почвы

Таблица 3 – Влияние систем обработки и удобрений на урожайность яровой пшеницы в северо-западной зоне, ц/га*

Вариант системы обработки**	1969–1979 гг.		1980–2009 гг.		2014–2019 гг.	
Пшеница по пару						
	Без удобрений	P60	N30P80K30	N40	N40 + фунгицид	
1	27,1	29,6	25,5	24,0	29,9	
4	26,1	29,9	26,7	23,9	29,3	
5	27,1	30,0	26,6	24,5	29,6	
7	27,3	30,7	27,6	25,1	30,4	
9	25,7	30,2	26,7	20,0	25,7	
Средний показатель	26,7	30,0	26,6	23,5	29,0	
НСР _{0,5}	2,0	1,4	1,5	1,8	1,8	
Вторая пшеница после пара						
	Без удобрений	N50P30	N90P40K30	N40	N40 + фунгицид	
1	10,7	16,2	21,3	19,0	26,0	
4	10,4	17,2	20,1	19,3	25,8	
5	11,6	18,8	20,8	19,6	25,6	
7	12,1	18,8	19,2	20,3	26,8	
9	11,1	17,9	20,0	18,8	23,4	
Средний показатель	11,2	17,8	20,3	19,4	25,9	
НСР _{0,5}	1,0	1,2	1,8	1,9	1,9	

* 1969–2009 гг. – данные Шадринской опытной станции, 2014–2019 гг. – данные лаборатории им. Т.С. Мальцева.

** Номера вариантов систем обработки соответствуют мальцевской схеме в таблице 2.

Таблица 4 – Объемная масса почвы в паровом поле тяжелосуглинистого выщелоченного чернозема в зависимости от способа обработки, г/см³, лаборатория им. Т.С. Мальцева, 2018 г.

Вариант опыта	Способ обработки пара	Период	Почвенный горизонт, см			
			0–10	10–20	20–30	0–30
1	Отвально-минимальный, 8–10 см	1979–2018	0,95	1,34	1,33	1,21
4	Комбинированный (химическая + механическая обработки)	2010–2018	1,15	1,34	1,34	1,27
5	Отвальный, 22–25 см	1979–2018	1,17	1,21	1,31	1,23
7	Безотвальный, 22–25 см	1979–2018	1,03	1,21	1,25	1,16
9	Химический (две обработки гербицидом)	2010–2018	1,27	1,18	1,20	1,22

в слое 0–10 см увеличилась до 1,27 г/см³, что вполне объяснимо по сравнению с фоном механических обработок верхнего слоя почвы в вариантах комбинированной, отвальной и безотвальной систем (варианты 1, 4, 5, 7), где плотность почвы изменялась в пределах от 0,95 до 1,17 г/см³. Ряд авторов [13, 14] отмечают, что при продолжительном периоде применения нулевой обработки происходит уменьшение плотности верхнего слоя из-за преимущественного большего поступления в него растительных остатков и интенсификации процессов гумификации. В нашем опыте это действительно подтвердилось низким показателем объемной массы в слое 0–10 см (0,95 г/см³) на варианте длительного применения минимальной обработки. Наблюдалось повышение плотности нижних слоев (10–20 и 20–30 см) до 1,33–1,34 г/см³ на поверхностных обработках, что также можно объяснить отсутствием рыхления нижних слоев почвы.

Система обработки оказала заметное влияние и на водный режим почвы (табл. 5).

На вспашке весенние влагозапасы верхних слоев почвы были выше на 23–28 мм по сравнению с почвой без обработки благодаря высокой некапиллярной скважности. Однако в период вегетации растений из-за повышенной аэрации на механических обработках потери влаги на испарение значительно увеличивались. Более

рационально использовалась почвенная влага растениями на нулевой обработке, но при условии достаточных весенних запасов.

Проблемной закономерностью для тяжелосуглинистых черноземов северо-западной зоны является недостаточная обеспеченность нитратным азотом. Причиной низких запасов нитратного азота служат как недостаток, так и избыток влаги, несоответствие температурных условий, а также другие природные и антропогенные факторы, в том числе система обработки почвы (табл. 6).

Согласно представленным данным, эффективность текущей нитрификации в указанные годы также была не очень высокой. Ранее проведенными исследованиями установлено, что процессы нитрификации в данных почвах изменяются в широком диапазоне, но не всегда оказывают положительное влияние на рост и развитие растений [15]. Видные ученые Зауралья А.Ф. Бахарева и А.В. Терпугов (1969) объясняют такое состояние шадринских почв следующим образом: «В пахотном слое тяжелосуглинистого чернозема общего азота содержится в среднем 0,3% с колебаниями от 0,2 до 0,5%, гидролизуемого – от 70 до 150 мг на 1 кг почвы, то есть почвы богаты этой формой азота. Однако в силу замедленного перехода гидролизуемого азота в минеральный растения нередко испытывают дефицит усвояемого азота» [16].

Таблица 5 – Содержание продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см в зависимости от систем обработки парового поля, мм, 2014–2019 гг.

Срок определения	Система обработки почвы в паровом поле			
	отвальная	минимальная	безотвальная	нулевая
Перед посевом	170	166	165	142
В фазу кущения	137	142	139	129
Расход влаги за период между определениями	33	24	26	13

Таблица 6 – Запасы нитратного азота в слое 0–40 см весной и в период вегетации второй после пара пшеницы в зависимости от системы обработки тяжелосуглинистого выщелоченного чернозема на фоне N40, 2014–2016 гг.

Отвальная		Минимальная		Безотвальная		Без обработки	
мг/кг	кг/га	мг/кг	кг/га	мг/кг	кг/га	мг/кг	кг/га
16.05							
3,0	14,4	3,0	14,4	3,5	16,8	3,1	14,9
26.06							
5,9	28,3	3,9	18,7	3,6	17,3	3,4	16,3

Несмотря на противоречивость получаемых результатов, все же нельзя категорически утверждать, что технология без осенней обработки почвы не пригодна для условий северо-западной зоны Зауралья. Здесь снова уместно обратиться к советам Терентия Семеновича: «Есть участки теплые, где земля обогрывается лучше, менее остывает, где период вегетации любой культуры короче, то есть хлеб вырастает в более короткое время, чем в другом месте...» [17]. Такие участки (поля) имеются в каждом районе, каждом хозяйстве северо-западной зоны Курганской области, здесь можно успешно применять технологию без осенней обработки почвы при условии высокой культуры земледелия и уровня интенсификации.

Рекомендации Терентия Семеновича по обработке почв оказались как никогда актуальны сегодня. Для исключения негативных последствий нулевых обработок на тяжелосуглинистых почвах северо-западной зоны Терентий Семенович рекомендовал проводить послеуборочную обработку стерни лущильником (дискатором) – универсальным и безотказным орудием для минимальной системы обработки тяжелых почв. В случае дождливой осени или поздней уборки эту работу он не оставлял, а переносил ее на ранневесенний период, для того чтобы подсушить верхний слой почвы, уничтожить всходы зимующих и ранних однолетних сорняков, а затем производить посев.

Следует отметить еще один шаблон современного земледелия, связанный с выбором сортов яровой пшеницы для возделывания в конкретной природной зоне. Решая проблемы стабильного производства качественного зерна в Зауралье, Терентий Семенович серьезное внимание уделял селекции и сортоиспытанию. Он считал, что «наличие двух сортов яровой пшеницы – раннеспелого и позднеспелого – непреломный закон для обширного края Зауралья».

До недавнего времени так и было. Наряду со среднеспелыми, среднепоздними сортами яровой пшеницы в области возделывали два ультраскороспелых: Новосибирская 15 и Фора. Короткий вегетационный период раннеспелых сортов гарантировал полное вызревание зерна яровой пшеницы даже при посеве в первой декаде июня, при оптимальных сроках 15–25 мая. Однако товаропроизводители все большее предпочтение стали отдавать урожайным средним и позднеспелым сортам, что на первый взгляд

логично. Сегодня селекционеры института рекомендуют для северо-западной зоны в структуре посева яровой пшеницы иметь 20–25% раннеспелых сортов, 65–70% среднеспелых и от 10 до 15% среднепоздних. Курганским НИИСХ после некоторого перерыва, связанного с невостребованностью скороспелых сортов, возобновлена селекционная и семеноводческая работа по созданию новых и размножению ультраскороспелого сорта Фора.

В год 125-летия со дня рождения мы в очередной раз обращаемся к богатому наследию, которое оставил нам Терентий Семенович.

Приведем ряд примеров. Положение, в котором Т.С. Мальцев убедительно доказал равнозначную роль однолетних и многолетних культур в почвообразовательном процессе, академик А.Н. Каштанов (2006) назвал настоящим открытием для середины XX века [18]. Основоположник почвозащитного земледелия на целинных землях академик А.И. Бараев высоко оценил мальцевскую систему обработки, ее роль в повышении плодородия почвы [19].

Глубокая безотвальная обработка паровых полей, предложенная Терентием Семеновичем в 50-е годы прошлого столетия, в периоды отсутствия химических средств защиты была единственным действенным приемом борьбы с многолетними корнеотпрысковыми сорняками.

Убедительно точное предположение сделал Т.С. Мальцев по вопросу увеличения и сохранения плодородия почвы в 1951 году. В статье «За творческое развитие агрономической науки» он писал: «Увеличение урожая вызовет большее обогащение почвы органическими корневыми пожнивными остатками и усилит положительное влияние культурных растений на плодородие почвы». Это предположение подтвердилось полевыми опытами, заложенными с его участием.

Кроме богатых теоретических знаний, практического опыта, природной интуиции Терентий Семенович обладал и рационализаторскими способностями. Он не только разработал новые агротехнические приемы, но и предложил ряд конструктивных изменений отечественной сельскохозяйственной техники для выполнения этих приемов (плуг для глубокого рыхления почвы, лущильник с прямыми дисками, бороны с «лапчатыми» и ножевидными зубьями, сеялку, комбайн улучшенной конструкции и другие).

Заключение

Исследованиями последних лет подтвердился тот факт, что к системам обработки тяжелосуглинистых черноземов северо-западной зоны необходимо подходить взвешенно, с учетом особенностей данной природной зоны, о чем предупреждал Терентий Семенович Мальцев. Опасения Терентия Семеновича подтверждаются нашими исследованиями. Стерневые фоны, оставленные на зимний период без обработки, не только сохраняют влагу, но и замедляют прогревание холодных тяжелосуглинистых почв, при этом снижается и до этого низкая нитрификационная активность почвенных микроорганизмов, ухудшается влагопроницаемость. Находясь под покровом стерни во влажном состоянии, почва прогревается медленно, что вынуждает земледельцев начинать посев по стерне значительно позднее оптимальных сроков.

По урожайности яровой пшеницы химические пары уступают традиционным 16–20%, а не обработанная осенью почва уплотняется до 1,27 против 0,95 г/см³ на вариантах ежегодной отвально-минимальной обработки и до 1,17 г/см³ на вспашке. Более благоприятный режим для роста и развития растений пшеницы обеспечивает комбинированная система (химические + механические обработки). По урожайности эта система обработки пара не уступает изучаемым механическим приемам, в том числе глубокой отвальной, но является менее затратной. Следовательно, механическая обработка парового поля, дополнительно к химической, создает более благоприятные условия аэрации, улучшает влагообеспеченность, нитратный режим верхнего слоя почвы и может успешно применяться в северо-западной зоне Зауралья на тяжелосуглинистых почвах в системе минимальной обработки. При этом посев второй пшеницы после комбинированного пара возможен и по стерневому фону. Приведенные данные подтверждают правоту Т.С. Мальцева о том, что приемы минимизации почвообработки необходимо применять с учетом зональных почвенно-климатических особенностей.

Список литературы

1. Мальцев Т. С. Материалы Всесоюзных совещаний в колхозе «Заветы Ленина» и г. Шадринске Курганской области 1954 года. Курган, 1984. 100 с.

2. Мальцев Т. С. О приумножении плодородия целинных и залежных земель. Вопросы земледелия. Избранное. М. : Агропромиздат, 1985. С. 238–248.

3. Кирюшин В. И. Минимизация обработки почвы: перспективы и противоречия в земледелии // Земледелие. 2006. № 5. С. 12–14.

4. Blade loosening creates a deeper and near-stable rooting zone that raises the productivity of a structurally unstable texture contrast soil / G. J. Hamilton, J. Sheppard, R. Bowey, P. Fisher // *Soil Research*. 2017. Т. 55. № 2. P. 101–113.

5. Economics of crop diversification and soil tillage opportunities in the Canadian prairies / R. P. Zentner [et al.] // *Agron. J.* 2002. № 94. P. 216–230. Access mode : <https://access.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2134/agronj2002.2160>.

6. Conservation agriculture for long-term soil productivity / M. Suleimenov, Z. Kaskarbayev, K. Akshalov, N. Yushchenko // Mueller L., Saparov A., Lischeid G. (eds) *Novel measurement and assessment tools for monitoring and management of land and water resources in agricultural landscapes of central Asia. Environmental science and engineering*. Springer, Cham. 2014. P. 441–454. DOI : https://doi.org/10.1007/978-3-319-01017-5_26.

7. Suleimenov M. Dryland agriculture in Northeastern Europe and northwestern Asia // *In Dryland agriculture* (eds G. A. Peterson, P. W. Unger and W. A. Payne). 2015. P. 16. DOI : 10.2134/agronmonogr23.2ed.c16.

8. Roberts T. L., Johnston A. M. Tillage intensity, crop rotation, and fertilizer technology for sustainable wheat production North American experience // Buck H. T., Nisi J. E., Salomón N. (eds) *Wheat production in stressed environments. Developments in plant breeding*. Springer, Dordrecht. 2007. Vol. 12. P. 175–187. DOI : https://doi.org/10.1007/1-4020-5497-1_23.

9. Nitrogen fertilization management for no-till cereal production in the Canadian Great Plains: a review / S. S. Malhi, C. A. Grant, A. M. Johnston, K. S. Gill // *Soil and Tillage Research*. 2001. № 60. P. 101–122. Access mode : [https://doi.org/10.1016/S0167-1987\(01\)00176-3](https://doi.org/10.1016/S0167-1987(01)00176-3).

10. Проблемы экологизации зернового производства и пути их решения в Зауралье / под ред. С. Д. Гилева. Куртамыш : ООО «Куртамышская типография», 2018. 224 с.

11. Востров И. С. Рациональное использование микроорганизмов для повышения потенциального плодородия почв // *Вестник*

сельскохозяйственной науки. 1989. № 1 (389). С. 103–109.

12. Земледелие / под ред. С. А. Воробьева. М.: Колос, 1972. 511 с.

13. Шептухов В. Н., Коновалов С. Н., Нестерова А. В. Изменение структуры дерново-подзолистых суглинистых почв при минимизации обработки // Почвоведение. 1993. № 5. С. 64–74.

14. Холмов В. Г., Юшкевич Л. В. Интенсификация и ресурсосбережение в земледелии лесостепи Западной Сибири. Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2006. 396 с.

15. Глухих М. А., Собянин В. Б., Собянина О. Б. Терентий Семенович Мальцев. Идеи и научные исследования. Курган: ФГОУИПП «Зауралье», 2005. Ч. 2. 242 с.

16. Бахарева А. Ф., Терпугов А. В. Агрохимическая характеристика почв и применение

удобрений в Курганской области. Свердловск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1969. 115 с.

17. Бараев А. И. Сущность метода Т.С. Мальцева // Избранные труды. Алматы, 2008. Т. 1. С. 111–114.

18. Мальцев Т. С. Где нас подстерегают ошибки в весеннем севе. Вопросы земледелия. Избр. 3-е изд. М.: Агропромиздат, 1985. С. 91–96.

19. Каштанов А. Н. Значение работ Т.С. Мальцева, их развитие и реализация в современном земледелии // Роль современных технологий в устойчивом развитии АПК: матер. Междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 110-летию со дня рожд. Т. С. Мальцева. Курган, 2006. С. 22–24.

Гилев Сергей Дмитриевич, канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории земледелия, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук».

E-mail: gilew.ser@yandex.ru.

Цымбаленко Иван Николаевич, канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории земледелия, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук».

E-mail: kniish@ketovo.zaural.ru.

Копылов Артем Николаевич, канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории земледелия, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук».

E-mail: artkurgan@rambler.ru.

Ионина Наталья Валерьевна, старший научный сотрудник лаборатории имени Т.С. Мальцева, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук».

E-mail: пура.ionina@yandex.ru.

Нестерова Елена Викторовна, канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экономики и инновационного развития, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук».

E-mail: l.nesterowa2009@yandex.ru.

* * *